

MEHNAT JAMOASI VA UNING SHAKLLANISHI

Turumbetova Zamira Yusupbayevna

“Renessans ta’lim universiteti” Pedagogik ta’lim va psixologiya kafedrası dotsenti, PhD

Nurulloyev Toxir Nutfulloyevich

“Renessans ta’lim universiteti” Amaliy psixologiya yo’nalishi 4 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18884479>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehnat jamoasi tushunchasi, uning shakllanish jarayonlari va jamoadagi ijtimoiy-psixologik munosabatlar tahlil qilingan. Shuningdek, guruh va jamoa tushunchalari, ularning turlari, rivojlanish bosqichlari hamda jamoada liderlik, norasmiy guruhlar va psixologik moslik kabi omillarning ahamiyati yoritilgan. Maqolada mehnat jamoasining korxonada faoliyati samaradorligiga ta’siri, xodimlar o’rtasidagi hamkorlik, o’zaro munosabatlar va jamoani boshqarishda rahbarning o’rni nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: mehnat jamoasi, guruh, ijtimoiy psixologiya, formal va noformal guruhlar, liderlik, jamoa rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlar, psixologik moslik, jamoa integratsiyasi, boshqaruv.

Guruh - bu muayyan belgiga, masalan, sinfiy mansublikka, birgalikda faoliyat ko’rsatishning mumkinligiga va uning tabiatiga, tashkil topish xususiyatlari va shu kabilar asosida ajralib turadigan insoniy umumiylikdir.

Guruhlar o’z belgilariga qarab katta va kichik guruhlar deb farqlanadi. Guruhlar real (bog’langan), shartli formal (rasmiy) va noformal (norasmiy) guruhlariga bo’linadi. Rivojlanish darajasiga ko’ra rivojlangan (buni jamoa deb ataladi), yetarli rivojlanmagan yoki kam rivojlangan guruhlariga (uyushmalarga, birlashmalarga, aralash guruhlariga) bo’linadi.

Katta guruh umumiy makon va zamonda hayot kechirayotgan anchagina odamlarni o’z tarkibiga olgan sotsial umumiylikni tashkil qiladigan real guruhlar shaklida bo’ladi. Bu asosan jamoa deb yuritiladi. Katta shartli guruhlar ba’zi belgilariga ko’ra (masalan, sinfiy, jinsiy, milliy, yoki boshqa belgilariga ko’ra, masalan, namoyishga chiqqan odamlar guruhi) shartli guruhlar shaklida ham bo’lishi mumkin..

Kichik guruhlar hamisha bog’langan umumiylik bo’lib, unga kiruvchi shaxslarning o’zaro munosabatlar bilan bog’langanligidir. Bu guruhlar rasmiy va norasmiy bo’lishi mumkin. Shuningdek, yuridik jihatidan qayd etilgan maaomga ega bo’lmagan, ammo tarkib topgan shaxslararo munosabatlar (do’stlik, xayrixohlik, hamjihatlik, ishonch va shu kabilar) tizimiga binoan ifodalanadigan norasmiy guruhlar bo’lishi ham mumkin.

Rasmiy va norasmiy guruhlarining ayrim belgilari bir-biriga o’xshab, hatto kirishib ketishi ham mumkin, ya’ni rasmiy va norasmiy guruhlar o’rtasidagi chegaralar shartli va nisbiydir.

Har qanday guruhlardagi muomala va faoliyat shu guruhlariga kiradigan odamlarning hayot tarzini belgilab beradigan hamda ularning qadriyatlarini, ideallari, e’tiqodlari, dunyoqarashlarini shakllantiradigan ijtimoiy munosabatlar bilan belgilanadi. Guruh rivojlanish darajasi shaxslararo munosabatlar shakllanganligining belgisi, guruhlar shakllanishi natijasidir. Rivojlanish darajasiga ko’ra guruhlar ijtimoiy yo’nalishdagi uyushmalar, aralash guruhlar, ijtimoiy yo’nalishga zid uyushmalar va birlashmalar deb farqlanadi. Jamoa guruh rivojlanishning eng yuksak shakli bo’lib, kishi shaxsini har tomonlama kamol toptirish uchun shart- sharoit yaratadi.

Jamoa-shaxslararo munosabatning, birgalikdagi faoliyatning ijtimoiy qiymati va shaxsiy jihatdan ahamiyatli bo'lishi bilan o'z ifodasini topadigan guruhdir. Jamoaning qanchalik jipsligi, mustahkamligi, kuchliligi uning o'z-o'zini belgilashi a'zolariga qanday ta'sir qila olishi, e'tiqodi va tamoyillari, an'analari, birgalikda faoliyati mazmuni va shakli bilan belgilanadi. Guruhning har bir a'zosi o'zining ishchanlik va shaxsiy fazilatlariga, o'z maqomiga, ya'ni uning guruhda tutgan mavqei haqida dalolat beradigan, mustahkamlab qo'yilgan huquqlari va burchlariga, uning xizmatlari va fazilatlarini guruh tomonidan tan olinishi yoki tan olinmasligini aks ettiradigan o'z nufuziga binoan guruhdagi shaxslararo munosabatlar tizimida muayyan mavqeiga ega bo'ladi.

Jamoa a'zolari har doim kimnidir afzal ko'rib, kimgadir ergashib tabaqalanib turadi. Jamoa a'zolari har doim o'zlariga alohida shaxsni yoki kichik guruhni tadqiq qilish uchun mezon-namuna qilib oladi, shunday mezon-namuna referent yoki referent guruh deb ataladi. Har qanday guruh tuzilishiga ko'ra o'zining nufuzi va statusining darajasini aks ettiradi. Uning yuqori qismidan afzal ko'rilgan shaxslar qat'iy ierarxiya zinapoyasi tarzida tartibi bilan o'rin oladi. Pog'onaning eng yuqori bosqichida guruhning peshqadami (lideri) joy oladi.

Peshqadam-bu shunday shaxski, guruhning qolgan barcha a'zolari o'zlarining manfaatlariga daxldor bo'lgan hamda butun guruh faoliyatining yo'nalishini va xarakterini belgilab beradigan eng mas'uliyatli yechimlarni qabul qilishga haqli deb hisoblanadilar. Peshqadam guruhning eng muhim muammolariga ko'proq darajadagi referentlik statusiga ega bo'lgan shaxsdir. Peshqadam sotsiometrik - yulduz- bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Peshqadam rasman guruhning rahbari bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin.

Jamoa mustahkamligi uning integratsiyalashuvi jarayoniga bog'liq. Jamoaning integratsiyalashuvi (alohida guruhlarining birga qo'shilishi), ya'ni unda yuz beradigan ichki birlik jamoadagi munosabatlar uchun xos bo'lgan jamoani identifikatsiyalash, jamlangan qadriyatli birlik sifatida jipslashtirish, birgalikdagi faoliyat jarayonida muvaffaqiyat qozonish va muvaffaqiyatsizlik uchun javobgarlikning yuklanishi va qabul qilinishi hodisalarida yuz beradi. Xuddi shu jarayonda shaxsning jamoadagi kirishuvchanligi namoyon bo'ladi. Guruhdagi kirishuvchanlik, iinslik koeffltsienti, uning shakllanishini tadqiq qilish ijtimoiy psixologiyaning muhim muammolaridan hisoblanadi.

Real guruhlar rasmiy (formal) va norasmiy guruhlariga bo'linadi. Odamlarni uyushtirishning yuksak shakli - jamoadir. Jamoa - bu umumiy maqsadlar hamda birgalikda amalga oshirilayotgan faoliyatning bir-biriga yaqin bo'lgan motivlari orqali birlashtirilgan, jamiyatning bir qismini tashkil etgan, mazkur jamiyat maqsadlariga bo'ysundirilgan odamlar uyushmasidir.

Guruh va jamoalarda odamlarning bir biriga ta'siri turli vositalarda amalga oshadi. Eng muhimi - muloqotdir. Nutq va imo-ishora orqali bir birini ma'qullash yoki qarshilik ko'rsatish, kuchlarni birlashtirish yoki e'tiroz bildirish singarilar bo'lishi mumkin.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda korxonalar faoliyatining samara- dorligi va raqobatbardoshligi ko'p jihatdan ishchi kuchining tarkibi bilan belgilanadi. Tashkilotning muvaffaqiyatli fanliyat olib borishi ishlab chiqarish vositalaridan qanchalik samarali fcydalanishi va umuman mehnat resurslariga bog'liqdir. Korxonalarda odamlar mehnat jamoalariga tashkilotning ishlab chiqarish, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa umumiy masalalarni hal etish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun birlashadilar.

Mehnat jamoasi - umumiy maqsadlar, manfaatlar va ishlar bilan birlashgan odamlar majmuasidir. "Mehnat jamoasi" tushunchasi korxonaning barcha xodimlariga taalluqlidir. Korxonaga kiradigan kichik tarkibiy bo'linmalar uchun "ishlab chiqarish jamoasi" tushunchasidan foydalaniladi.

Odamlar yolg'iz emas, aksincha ayrim tamoyillar bilan birlashtirilgan guruhning bir qismi sifatida faoliyat olib boradilar. Bu ularning doimo yaqin bo'lishi va birgalikda ishlashi kerak degani emas, eng asosiysi, shaxslararo munosabatlarning muayyan tizimiga mansubligidir.

Mehnat jamoasi - bu ishlab chiqarish, ijtimoiy, tashkiliy va uning barcha yoki ko'pchilik a'zolari uchun umumiy bo'lgan masalalarni hal qilish uchun tashkil etilgan real imkoniyatga ega bo'lgan uyushmadir.

Mavjud mehnat jamoalarini faoliyat turi tabiatiga ko'ra: ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash va ta'lim, ilmiy, boshqaruv jamoalari, mavjud bo'lish davomiyligiga ko'ra: uzluksiz va vaqtinchalik jamoalar, tashkil topish mexanizmlariga ko'ra: rasmiy va norasmiy tashkilotlar, hajmiga ko'ra: kichik, o'rta va katta jamoalar, ichki aloqalarning mavjudligiga ko'ra: formal va noformal jamoalarga bo'linadi.

Har qanday mehnat jamoasi muayyan vazifa (funktsiya)larni bajaradi, ularning asosiylari maqsadli vazifa -tovarlar ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish, ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish vazifasi - xodimlarni moddiy ne'matlar bilan ta'minlash va ijtimoiy va tarbiyaviy vazifa-xodimlarning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatish, mehnat jamoasini korxonada hayoti va qadriyatlarini me'yorlari bilan tanishtirishdan iborat.

Ijtimoiy muhit sifatida mehnat jamoasi xodimlarining turli manfaatlarini hisobga olgan holda rasmiy tuzilma bilan bir qatorda unda norasmiy deb ataluvchi turli ijtimoiy guruhlar ham yuzaga keladi. Norasmiy jamoalarni vujudga kelishiga: umumiy mashg'ulot va ishlab chiqarish manfaatlari; korxonada korporativ madaniyatining ta'siri, egallagan statusi va obro'-e'tibor elementlari, ishlab chiqarishdan tashqari ko'rsatkichlar kabi asosiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu omillarning har biri norasmiy guruh tashkil topishining mustaqil mezon bo'lishi mumkin.

Mehnat jamoasi bir necha kichik guruhlardan iborat bo'lib, ularning har biriga xos vazifalarni bajaradi va texnologik jarayonni davlat ma'lum mavqeni egallaydi. Boshqacha qilib aytganda, birgalikdagi ish jarayonida kichik guruhlar bir-biri bilan bevosita yoki bilvosita bog'langan va shu bilan birga har biri muayyan darajada ixtisoslashuvga ham egadir. Shu sababli, xodimlarni boshqarish jarayonida nafaqat guruhning xususiyatini, balki uning boshqa guruhlar bilan aloqa hamda munosabatlarini ham e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

Jamoadagi bir-biriga g'amxo'rlik qilish, o'zaro yordam, faqat o'zi haqida emas, balki boshqalar haqida ham o'ylashga intilish, jamoa manfaatini o'z qiziqishidan ustun qo'yish ko'nikmalari hosil bo'ladi. Jamoadagi o'rtoqlik va do'stlik hissi tarkib topadi. Mehnat jamoasini tuzayotib, tarbiyalayotib rahbar uning har bir a'zosi shaxsini shakllantiradi. Jamoadagi a'zolarining o'zaro munosabati o'zaro javobgarlikni his etish, topshiriqlarni bajarishda barcha a'zolarining tengligi bilan ajralib turadi, chunki unda xodimlar o'zaro yaqin muomalada bo'ladilar, hamma vaqt birgalikda harakat qiladilar, butun jamoa qo'ygan maqsadni hal etishda qatnashadilar.

Mehnat jamoasining rivojlanish bir necha bosqichlarda namoyon bo'ladi. Birinchi bosqich. Jamoa bilan ishlashning dastlabki davri bo'lib, hali jamoa tashkil etilmagan, shaxsga nisbatan jamoaning pedagogik talabi bo'lmaydi, har bir kishi o'zi uchun o'zi javob beradi. Bu bosqichda xodimlar tarqoq bo'lib, ularda yakdil fikr va rahbar tayanishi mumkin bo'lgan

ta'sirchan faollar bo'lmaydi. Shuning uchun bu bosqichda salbiy hodisalar ochiq muhokama etilmaydi. Rivojlanishning bu davrida rahbarning talabi qat'iy, jiddiy, izchil bo'lishi kerak. Bu talablar ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan maqsadning, rahbar bilan xodimlarning birgalikdagi har tomonlama sobitqadam faoliyatining, o'zaro ma'suliyatli munosabatlarning mavjudligi bilan muhimdir.

Rahbar talablarni qo'yish asosida o'z atrofiga faollarni - jamoaning eng yaxshi a'zolarini to'plab boradi. Shunday qilib, birinchi bosqichda rahbarning eng muhim vazifasi mehnat jamoasining yadrosi bo'lgan faollarni shakllantirish va tarbiyalab ulug'vor vazifalarga intilishdan iborat.

Ikkinchi bosqich. Faollar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etish uchun astoydil ishlash, ularni jipslashtirish va o'zaro aloqada ishlashga o'rgatish bilan tavsiflanadi. Jamoani boshqa a'zolariga ko'ra faollardan intizornga qat'iy amal qilishni ko'proq talab etish, ularni ishda va intizomda, jamoatchilik ishida ham boshqalarga namuna ko'rsatishga o'rgatish zarur. Buning uchun faollarni tez-tez yig'ish, muhim masalalar bo'yicha maslahat yig'ilishlarini o'tkazish, korxonaning ishlari hamda istiqbollari baqida suhbatlasbish, ular bilan birgalikda kundalik masalalarni hal etish, faollar ichida rahbarlik ishiga layoqatli xodimlarni tanlash vazifalari bajariladi. Faollarga beriladigan imtiyozlar adolatli bo'lishi va u boshqa tomonidan qo'llab-quwatlanishi, bu uning jamoa oldidagi xizmatlari natijasi ekanligini o'quvchilar his etishlari ko'zda tutiladi. Faollarga qo'yiladigan talablarning susayishi, o'rinsiz maqtoovlar sinfda yomon vaziyatni keltirib chiqaradi.

Rahbarlar faollar e'tiborini jamoa tizimlari bilan ishlashga qaratadilar. Faollar rivojlanishning bu bosqichida hali bo'sh va beqaror bo'ladi, biroq shunday bo'lishiga qaramay rahbar tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda ularga tayanadi. Bu bosqichda rahbarning muhim vazifasi faolni jamoa tizimlari bilan ishlashga o'rgatish, jamoani yanada mustahkamlashdan iboratdir. Ikkinchi bosqichda rahbarning talablari faollarning jamoaga bildiradigan talablariga qo'shiladi.

Uchinchi bosqich. Jamoa hayotining barq urishi, jamoada o'zaro munosabatlar shakllanishi, jamoaning shaxsga ta'sir doirasini kuchayishi bilan tavsiflanadi. Faollar hamda o'z-o'zini boshqarish tizimlari tomonidan tashkil etilgan ijtimoiy faoliyatning natijasida jamoa rivojlanadi. U yoki bu talabni bajarish jarayonida xodimlar jamoa bo'lib ishlash tajribasini orttiradilar.

Guruh hayoti va undagi a'zolaming o'zlarini yaxshi his qilishlari ko'p jihatdan ularning hamkorlikda ishlay olishlari va bir-birlariga ijobiy munosabatda bo'la olishlariga bog'liq. Bu hodisani tushuntirish uchun psixologiyada psixologik moslik tushunchasi mavjud. *Psixologik moslik deganda*, guruh a'zolari sifatlari va qarashlarining aynanligi emas, balki ular ayrim sifatlarining mos kelishi, qolganlarining kerak bo'lsa, tafovut qilishi nazarda tutiladi.

Ikki xil o'zaro moslik farqlanadi: psixofiziologik va ijtimoiy psixologik. Birinchi holatda faoliyat jarayonida odamlarning bir xil va mos tarzda harakat qila olishlari, reaksiyalar mosligi, ish ritmi va tempidagi uyg'unliklar nazarda tutilsa, ikkinchisida ijtimoiy xulqdagi moslik — ustanovkalar birligi, ehtiyoj va qiziqishlar, qarashlardagi monandlik, yo'nalishlar birligi nazarda tutiladi. Birinchi xil moslik ko'proq konveyer usulida ishlanadigan sanoat korxonalari xodimlarida samarali bo'lsa, bu oliygoah o'qituvchilari, ijodiy kasb egalarida iloji yo'q va bo'lishi mumkin emas, ularda ko'proq ijtimoiy psixologik moslikning ahamiyati kattadir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Немов Р.С. Психология. – Москва: Владос, 2016.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. – Москва: Аспект Пресс, 2017.
4. Qodirov B.R. Mehnat psixologiyasi va boshqaruv psixologiyasi. – Toshkent, 2019.
5. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург: Питер, 2018.